

**ENERGIYA TEJASH VA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH
IQTISODIY O'SISHNING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA
ENERGY SAVING AND INCREASING ENERGY EFFICIENCY AS A
PRIORITY DIRECTION OF ECONOMIC GROWTH**

Tursunov Alisher Muxamadnazirovich

Toshkent davlat texnika universiteti, iqtisod fanlari nomzodi, professor

Kariyeva Latofat Saidakramovna

Toshkent davlat texnika universiteti, dotsent

Annotatsiya: Maqolada ishlab chiqarishni ishlab chiqarishni ta'minlash yo'nalishini ishlab chiqarish sifatida O'zbekistonning elektroenergetika xavfsizligini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud.

Kalit so'zlar: elektroenergetika, energiya samaradorligi, qayta ishlash, tiklanuvchi energiya manbalari, energiya xavfsizlik, infratuzilmani modernizatsiya qilish.

Abstract: The article assesses the current state of the electric power sector of Uzbekistan as a direction for ensuring sustainable economic growth and justifies the need and directions for increasing energy efficiency.

Keywords: electric power, energy efficiency, economic growth, renewable energy sources, energy security, infrastructure modernization.

O'zbekiston uchun energiya samaradorligini oshirish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashning, barqaror o'sishni ta'minlashning va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishning asosiy sharti hisoblanadi. Ayniqsa, energiya iste'molining o'sishi va energiya ta'minoti manbalarini diversifikatsiya qilishga qaratilgan intilishlar buning dolzarbligini yanada oshiradi. Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyotni uzluksiz energiya bilan ta'minlash, «yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini faol joriy etish va energiya samaradorligini 20%ga oshirish aniq maqsad qilib qo'yilgan [1].

Energiya samaradorligini oshirish energiya xarajatlarini kamaytiradi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarining pasayishiga, raqobatbardoshlikning oshishiga va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish an'anaviy resurslarga qaramlikni kamaytirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni pasaytirish va mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlash imkonini beradi. 2017–2023 yillarda O‘zbekiston elektroenergetikasi dinamikasi tahlili energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilishda sezilarli yutuqlarni namoyish etadi. 2023 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 78,0 mlrd kVt·soatni tashkil etib, bu 2016 yilga nisbatan 32,2%ga ko‘pdir. Iste'molchilarga etkazib berish hajmi esa 2016 yilga nisbatan 44,6%ga oshib, 20,4 mlrd kVt·soatga etdi. 2017 yildan 2022 yilgacha bo‘lgan davrda elektroenergetikani rivojlantirishga kiritilgan 10,2 mlrd dollarlik sarmoya infratuzilmani modernizatsiya qilishni ta'minladi. So‘nggi yillarda qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo‘yicha loyihalar faol rivojlanmoqda, bu kelajakda «yashil» energiya ulushini oshirishga xizmat qiladi.

Xususiy sektor imkoniyatlari tufayli 11,2 gigavatt yangi quvvatlar ishga tushirildi. Hozirda xususiy sektor umumiy ishlab chiqarish hajmining 24%ini, «yashil» energiya ulushi esa 16%gacha etkazilgan. Energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish ishlari ham jadal amalga oshirilmoqda: 46 mingdan ortiq kilometr elektr uzatish liniyalari va 14 mingta transformator punktlari yangilandi. [2].

O‘zbekistonda elektr energiyasiga bo‘lgan talab o‘shishda davom etmoqda. 2019 yildan beri talab har yili 3%ga o‘shib bormoqda, shu bilan birga elektr energiyasi ishlab chiqarishning o‘shishi yiliga 2,5–2,7%ni tashkil etmoqda, bu esa taqchillikka olib kelmoqda. Buni qoplash uchun mamlakat elektr energiyasini import qiladi: 64%i Turkmanistondan, 20,3%i Tojikistondan, 11,3%i Qozog‘istondan va 4,4%i Qirg‘izistondan[3].

Erishilgan yutuqlarga qaramay, O‘zbekiston energiya samaradorligini oshirishni cheklaydigan jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Garchi mamlakat YaIMning energiya sig‘imi so‘nggi o‘n yilliklarda pasaygan bo‘lsa-da, iqtisodiyot dunyodagi eng energiya sig‘imkor iqtisodiyotlardan biri bo‘lib qolmoqda — rivojlangan

mamlakatlarga nisbatan 2-2,5 baravar yuqori[4]. Bu holat energiya samaradorligini oshirish yo‘nalishidagi sa’y-harakatlarni yanada kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydi.

Past energiya samaradorligining asosiy sababi eskirgan infratuzilma, jumladan, elektr stansiyalaridagi eski turbinalar va qozonlar bo‘lib, bu yoqilg‘ining yuqori sarfiga va uglerod dioksidi chiqindilariga olib keladi. Energetika ob'ektlarining 70%dan ortig‘i eskirgan. 2023 yilda energiyaning 80%i tabiiy gazdan olingan, elektr energiyasining 85%i esa gaz IESlarida ishlab chiqarilgan. Elektr energiyasiga bo‘lgan talabning yiliga 3%ga o‘shishda davom etishi an'anaviy resurslarga bo‘lgan yuklamani oshirmoqda. Quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish qazilma resurslarga qaramlikni, atrof-muhitning ifloslanishini va elektr energiyasi narxini pasaytirish imkonini beradi.

Shunday qilib, O‘zbekiston elektroenergetikasidagi past energiya samaradorligi qator muammolar, jumladan, eskirgan energetika infratuzilmasi va uskunalari, resurslardan foydalanishning past samaradorligi, shuningdek, tarmoqlarda elektr energiyasining yuqori yo‘qotilishi bilan bog‘liq. An'anaviy energiya manbalariga qaramlik va qayta tiklanuvchi manbalarning past ulushi ekologik barqarorlikni cheklaydigan jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda.

Bu muammolar mavjud vaziyatni bartaraf etish uchun tegishli echimlarni talab qiladi. Xususan, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, elektr stansiyalari, transformator podstansiyalari va elektr uzatish liniyalari kabi eskirgan ob'ektlarni yangilash zarur. Eski uskunalarni samaraliroq analoglar, masalan, yuqori samarali turbinalar va qozonlar bilan almashtirish muhim bo‘lib, bu samaradorlikni oshiradi va chiqindilarni kamaytiradi. Kogeneratsiyani (elektr energiyasi va issiqlikni birgalikda ishlab chiqarish) joriy etish resurslardan oqilona foydalanish va umumiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Energiyani taqsimlash tizimini modernizatsiya qilish ham juda muhim hisoblanadi. Elektr uzatish liniyalaridagi yo‘qotishlarni kamaytirish uchun yangi materiallar va texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, transformator podstansiyalarini yangilash hamda boshqaruv va monitoringni yaxshilash maqsadida raqamli texnologiyalarni joriy etish zarur. Energiya ta'minotini nazorat qilish va

boshqarish tizimini takomillashtirish muammolarni tezkor aniqlash va bartaraf etishga yordam berib, yo‘qotishlarni minimal darajaga tushiradi.

Bunda raqamli texnologiyalar va aqlli tarmoqlarni (smart grids) joriy etish elektr energiyasini taqsimlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Aqlli tarmoqlar energiya oqimlarini real vaqt rejimida nazorat qilish, energiya taqsimotini optimallashtirish va qayta tiklanuvchi manbalarni integrasiya qilish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida tarmoqdagi yo‘qotishlarni kamaytiradi va uning ishonchliligini oshiradi.

Zamonaviy materiallar, jumladan, yuqori o‘tkazuvchanlikka ega kabellar, shuningdek, superarmaturali (sverxprovodyashiy) kabellardan foydalanish orqali uzoq masofalarda energiya yo‘qotishlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Shuningdek, O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya manbalariga (QTEM) o‘tish jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun quyosh, shamol va gidroenergetika sohalariga investisiyalarni kengaytirish lozim. Bu an'anaviy uglevodorod manbalariga qaramlikni kamaytirish va uglerod chiqindilarini qisqartirishga xizmat qiladi. Mamlakat quyosh va shamol energetikasi bo‘yicha katta salohiyatga ega ekanligi bu sohani jadal rivojlantirish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, xususiy investisiyalarni rag‘batlantirish maqsadida soliq imtiyozlari va uskunalar uchun subsidiyalar taqdim etilishi muhim ahamiyatga ega. Bu investorlar uchun moliyaviy yukni kamaytiradi va loyihalarni tezroq amalga oshirishga yordam beradi. Loyihalarning samarali amalga oshirilishi uchun muhandislar va QTEM mutaxassislarini tayyorlash zarur bo‘lib, bu tarmoqning barqarorligi va samaradorligini ta‘minlaydi.

Ushbu chora-tadbirlarni joriy etish ekologik toza va barqaror energetika tizimini yaratishga imkon beradi. An'anaviy energiya manbalaridan qaramlikni kamaytirish maqsadida O‘zbekiston tabiiy gaz va ko‘mirdan foydalanishni optimallashtirishi kerak. Buning muhim yo‘nalishlaridan biri — yuqori samaradorlikka ega gaz turbinalarini joriy etish bo‘lib, ular yonilg‘i sarfini va chiqindilar miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, kogenerasiya va gazifikasiya kabi toza texnologiyalardan foydalangan holda ko‘mir yoqadigan elektrostansiyalarini modernizasiya qilish lozim. Bu ekologik ta'sirni qisqartiradi. Energiyani boshqarish tizimlari va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish ham tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.

Shunday qilib, O‘zbekistonning elektroenergetika sohasi muhim transformasiya bosqichini boshdan kechirmoqda. Energiya samaradorligining pastligi infratuzilmani modernizatsiya qilish, kogeneratsiyani joriy etish, aqlli tarmoqlar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etadi. Bunda texnologiyalarni yangilash bilan bir qatorda, soha barqarorligini ta'minlash uchun tartibga solish tizimini ham isloh qilish muhim.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM) va raqamlashtirishga investitsiyalarni ko‘paytirish uglevodorodlarga qaramlikni kamaytiradi, ekologik vaziyatni yaxshilaydi va energetika tizimini diversifikatsiya qiladi.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali quyidagi strategik maqsadlarga erishish mumkin: an'anaviy resurslarga qaramlikni kamaytirish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish hisobiga mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash; energiya xarajatlarini kamaytirish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalarining ham ichki, ham tashqi bozorlardagi mavqegini mustahkamlash orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish; "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga o‘tish orqali atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va ijtimoiy barqarorlikka erishishga zamin yaratish orqali barqaror iqtisodiy o‘sishni ta'minlash. Shunday qilib, ushbu kompleks yondashuv O‘zbekistonning 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida belgilangan iqtisodiyotni uzluksiz energiya bilan ta'minlash, "yashil iqtisodiyot" texnologiyalarini faol joriy etish va energiya samaradorligini oshirish kabi ustuvor vazifalarni hal etishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, UP-60-son.

2. Электронный ресурс: <https://www.uzdaily.uz/ru/razvitieelektroenergetiki-v-uzbekistane-v-2017-2022-gg>

3. Электронный ресурс: <https://strategy.uz/index.php?News=1644&lang>

4. Электронный ресурс: <https://minenergy.uz/ru/news/view/1476>
5. Электронный ресурс: <https://president.uz/ru/lists/view/7842>